

ТВОРЧЕСКАЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТАЯ МОЛОДЕЖЬ- ГОРДОСТЬ СТРАНЫ

Курбанова Н.Р

ст.преподаватель кафедры
«Педагогика и психология», докторант УзГИИК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5703047>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 ноября 2021 г.
Утверждено: 10 ноября 2021 г.
Опубликовано: 15 ноября 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

молодежь, молодежная
политика, творчество,
педагогическое
творчество, творческая
деятельность молодого
специалиста,
образовательный
процесс.

АННОТАЦИЯ

в данной статье рассматриваются особенности, правовое регулирование государственной молодежной политики, а также аспекты гармоничного и творческого развития молодежи Узбекистана. Также рассмотрена реализация молодежной политики в творческих ВУЗах нашей страны.

С первых лет независимости в нашей стране происходят последовательные и системные преобразования в молодежной политике, которая является важным направлением государственной деятельности Республики Узбекистан.

В нашей стране поэтапно создаются все необходимые условия для воспитания всесторонне развитого молодого поколения. Всё это является результатом продуманных и системных реформ, которые осуществляются в молодежной политике Узбекистана. Если говорить о фактах, то хотелось бы упомянуть, что в первый год независимости был принят Закон «Об

основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», согласно которому ее приоритетными направлениями являются проявление заботы о молодежи, поддержка ее инициатив, защита личных прав и свобод молодых людей. на высоком уровне защищены интересы молодежи и в Конституции Республики Узбекистан, в более 20 законах, указах и постановлениях, а также в международных документах, направленных на защит управ и интересов подрастающего поколения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября 2016 года подписал Закон «О государственной

молодежной политике». Закон был принят Законодательной палатой 12 августа и одобрен Сенатом 24 августа 2016 года. Данный закон принят в целях дальнейшего совершенствования правовых основ, систематизации в едином законодательном акте прямого действия основных положений, организационно-правовых механизмов формирования и реализации молодежной политики. [1]

Не стала исключением Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. В ней также есть отдельный раздел посвящен вопросам совершенствования государственной молодежной политики.

В годы независимости в нашей стране последовательно реализуются стратегически важные задачи, играющие основную роль в получении молодыми людьми глубоких знаний, формировании профессиональных навыков, полном проявлении их талантов. Так, в рамках проводимых реформ в сфере образования были приняты Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и уникальная по своей сути и содержанию Национальная программа по подготовке кадров.

Также проведена большая работа для того, чтобы дети росли здоровыми, получали качественное образование и были всесторонне развитыми личностями. В связи с этим проведены реформы по охране материнства и детства, совершенствованию системы образования, развития детского спорта и потенциала. Особенно в последние годы уделяется внимание созданию дворцов молодежи, современных медицинских центров, образовательных

учреждений, спортивных сооружений для подрастающего поколения.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев утверждает: «мы должны воспитать молодежь достойной наших великих предков, образованными и просвещенными личностями». [2]

Всегда актуальные проблемы обучения творческой молодежи остаются весьма ценными для развития любого общества. Мыслители Древнего Востока, писатели, поэты, государственные деятели, такие как Алишер Навои, Аль-Газали, Фаридаддин Аттар, Ибн-аль-Фарид, Джамалладин Руми, Бахховудин Накшбанд признавали важную роль творчества в прогрессивном развитии Человечества.

Задачи формирования творческой гармоничной личности, способной принимать активное участие во всех сферах общественно – политической и профессиональной деятельности, особенно актуальны для вузов творческого профиля, и в первую очередь для нашего вуза – Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

“Необходимо решать такие важные задачи, как создание широких условий для реализации таланта и потенциала молодёжи на местах, прежде всего в отдалённых районах. Важен вопрос о привлечении и закреплении молодых кадров, занятия их деятельностью по своей специализации и преданность своей профессии, в конце концов - допуск молодёжи к ответственным должностям. Мы должны открывать двери перед молодым поколением и не бояться пропускать их вперёд. Ведь завтра

именно они будут нашей опорой”, - отметил на одной из организованных в стране конференций министр культуры Республики Узбекистан Бахтияр Сайфуллаев.

Важной тенденцией в современном процессе обучения специалистов творческих профессий: актеров, режиссеров, драматургов, звукорежиссеров - становится такое положение вещей, при котором воспитательные цели превалируют над целями обучения. И это приводит к действительно существенной по своей сути гуманизации обучения в творческом вузе, что, как мы знаем, стало основой и стержнем нового педагогического мышления. Обращение к личности как к наивысшей ценности - проявление истинного гуманизма в процессе воспитания и образования, именно такой по своей органике и сути подход приводит к социогенетической ориентации: развитию “социального индивида” или “личности” в соответствии с её творческим потенциалом и реалиями будущей профессии и жизни. [3]

Понятие “творческая деятельность молодого специалиста” объемно и многогранно. Недостаточно сказать лишь о том, что оно определяется творческой способностью личности молодого специалиста, его

творческой активностью, навыками творчества, т.е. параметрами его творческого потенциала. Оно олицетворяет также его индивидуальность, темперамент, характер, волю и другие особенности его личности. Творческий потенциал как социально значимое качество человека является одной из важнейших характеристик личности человека как члена того или иного общества людей, творческой личности.

Когда окидываешь взглядом сделанное за годы независимости для нового поколения, размах, безусловно, впечатляет. Очевиден и реальный «взрывной эффект» во всех остальных сферах, ставший возможным благодаря инвестициям в молодежь. Известно: вложишь в ее развитие один доллар — получишь в экономике уже 15. В результате, сегодня мы видим совсем другую молодежь, которая стремится успеть везде, узнать побольше, попробовать себя во всем. При поддержке государства она смело открывает для себя невиданные прежде грани и затевает собственные проекты. У нее совсем иное мышление и кругозор, запросы и интересы. Ее представители — яркие, талантливые, открытые — настоящие сыны своего времени, которым принадлежит будущее, как и мечтало руководство нашей страны.

ЛИТЕРАТУРА:

1. <https://anhor.uz/events/prezidenta-vvyol-deystvie-zakon-gosudarstvennoy-molodezhnoy-politike>
2. <http://uza.uz/ru/laws/novye-zakrny-respubliki-uzbekistan/shavkat-mirziyeev-my-dolzny-vospitat-molodezh-dostoynoy-nash-15-07-2017/>
3. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Слостенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - с.225